

Química, teoría de la evolución y la mano prodigiosa de un artista

Álvaro Lázaro Valero¹

¹Laboratorio de Química de los Alimentos y Toxicología, Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, Universidad de Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España

Alvaro.lazaro@uv.es

SCIHUM: Revista de Cultura, Ciencias y Humanidades

Sección: Ciencia y Medio Ambiente

Año 2024, Número 1

Resumen

La química abarca toda la realidad, desde lo visible hasta lo microscópico. Tres ejemplos clave son el agua, el butano y el ARNr 16s. El agua constituye gran parte del cuerpo humano y desempeña funciones esenciales para la salud, incluso influyendo en la microbiota intestinal. El butano, compuesto por carbono e hidrógeno, destaca por su combustión con oxígeno, que genera dióxido de carbono, vapor de agua y energía térmica. El ARNr 16s, presente en bacterias, es fundamental en análisis filogenéticos por su estructura altamente conservada. A partir de estas bases químicas constantes, se reflexiona críticamente sobre la teoría de la evolución de Darwin. Aunque existe evidencia de gradualidad fósil, el paso de una especie a otra no se ha demostrado experimentalmente. Además, las estructuras químicas permanecen inmutables a lo largo del tiempo, lo que sugiere que la evolución no está completamente explicada y requiere una mirada más prudente y abierta.

Palabras clave: Evolución, química, Darwin, artista, ciencia, medio ambiente

Química, teoría de la evolución y la mano prodigiosa de un artista

La verdadera evolución viene siempre de una hermosa creación

Siempre me ha asombrado el mundo de la química. Básicamente, porque es una disciplina que lo abarca casi todo. Todas las cosas que vemos – como la pantalla del ordenador o móvil por la que estamos leyendo este artículo, e incluso, aquellas que no podemos ver a simple vista - como los microorganismos - son el resultado de una fascinante combinación química de átomos y moléculas. Dentro de esta galaxia casi infinita de la química, hay tres elementos que me gustaría destacar: agua, butano y ácido ribonucleico ribosómico 16s - más bien conocido como ARNr 16s.

El agua, también conocida como H_2O , es una molécula a la que no le hace falta mucho para darse a conocer. Su relevancia no solo se debe al hecho de que casi se halla en cada rincón del planeta tierra, sino también porque forma parte consustancial de nosotros mismos. No hay duda, desde el punto de vista químico, somos principalmente agua. Esto es así hasta el punto de que, en los primeros años de vida, el agua llega a representar el 75% del peso corporal humano, mientras que en el estado adulto baja este porcentaje situándose en torno al 50% [1]. El agua no solo sirve para rellenar el hueco que dejan músculos y huesos, sino que juega un papel esencial en el mantenimiento de nuestra salud. En un estudio llevado a cabo en Japón se vio cómo la suplementación de 1L extra de agua en humanos produjo una reducción significativa de la presión arterial sistólica, así como cambios en el microbioma intestinal [1]. *Butyrcirimonas*, una bacteria productora de butirato - un ácido graso de cadena corta (compuesto básicamente por cuatro átomos de carbono y unos tantos más de hidrógeno y uno de oxígeno) conocido por reportar numerosos beneficios para la salud [2] - aumentó significativamente como consecuencia de esta suplementación con agua. ¡Bendita agua!

El butano, al igual que el butirato, también está compuesto por cuatro carbonos, pero este simplemente se compone, además de carbonos, de hidrógenos. Lo que me interesa del butano no es su composición *per se*, sino una reacción química en la que este se ve involucrado y que es una de las más comunes que hay: la combustión. Para que esta

reacción tenga lugar, solo basta oxígeno para descomponer el butano y formar dióxido de carbono y vapor de agua. A su vez, esta reacción provoca la liberación de energía en forma de calor. Como se dijo, la combustión no es ningún fenómeno paranormal puesto que, gracias a su capacidad para emitir calor, se usa ya sea para cocinar, disfrutar de la calefacción, climatización, así como del agua caliente [3].

Por último, el ARNr 16s. Supongo que será el menos conocido, pero no por ello el menos importante. Todo en la naturaleza tiene su razón de ser, hasta aquello que nuestra limitada razón no llega a entender. Como su nombre indica, se parece al ADN (ácido desoxirribonucleico), pero no es exactamente lo mismo. Este ARNr 16s es un tipo de ARN que solo se encuentra en los procariotas, es decir - para simplificar - en las bacterias. El ARNr 16s, que se encuentra dentro de la célula en unos orgánulos denominados ribosomas, está formado por alrededor de unos 1500 nucleótidos y se usa en el análisis filogenético debido a que su estructura se ha mantenido constante a lo largo del tiempo [4]. Como curiosidad, cada nucleótido resulta de la unión de un azúcar (ribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada (pirimidina, citosina, timina o uracilo) [5].

Después de estas tres descripciones incontrovertibles, indiscutidas e indiscutibles, pasemos a la teoría de la evolución. La teoría de la evolución fue propuesta en 1859 por el archiconocido Charles Robert Darwin mediante la publicación de su famoso libro titulado *El origen de las especies*. Este libro venía a decir que todos los seres vivos existentes – incluido el ser humano – eran el resultado de un proceso evolutivo – mediante la selección natural - donde siempre se tendía al perfeccionamiento de estos mismos. Cito una frase de su obra: La selección natural obra mediante la vida y la muerte - mediante la supervivencia de los individuos más adecuados y la destrucción de los menos adecuados [...] [6].

Al leer a Darwin, me surgió la siguiente duda: ¿Cómo puede estar tan seguro del mecanismo de todo este proceso evolutivo? Entiéndeme; con esto no quiero decir que no se haya dado un proceso evolutivo. Al contrario, sí que lo hay, ya que las muestras fósiles indican, sin ningún atisbo de duda, que hay una gradualidad desde unas formas de vida más simples (cianobacterias) hasta aquellas más complejas (ser humano) [7]. Sin embargo, el hecho de que en las muestras fósiles haya una gradualidad no implica necesariamente la deducción lógica de que una especie venga de otra de manera automáticamente azarosa, como sugería Darwin. Siguiendo la misma lógica, sería como

si un extraterrestre visitase nuestro planeta y viese una bicicleta, una moto, un ciclomotor y un coche y, llegase a la conclusión de que, el más simple ha dado origen al más complejo por mera razón de similitud. Ya lo dice la estadística: Correlación, no implica causalidad [8].

Además, la cuestión fundamental es que este proceso del paso de una especie a otra no se puede explicar a través del método científico. Tanto Darwin como el *establishment* de la ciencia actual, para sostener esta teoría se basan en la existencia de mutaciones a nivel intraespecie – hecho más que claro, puesto que hay cambios a nivel molecular y fisiológico que nos permiten adaptarnos mejor al medio [9]. No obstante, los cambios interespecie siguen siendo un enigma abismal. La filogenia nos ayuda a comprender mejor la evolución esbozando un mapa conceptual con una gran secuencia de relaciones absolutamente maravillosa, pero esto no demuestra que una especie venga de otra como consecuencia azarosa de una acumulación de cambios adaptativos.

A estas objeciones se suele contraargumentar que se necesita mucho tiempo – incluso millones de años – para llevar a cabo esta transición donde este cúmulo sea relevante, siendo esta la razón por la que no se puede demostrar empíricamente. Cierto. Sin embargo, tampoco se ha podido conseguir esta transición interespecie a nivel de bacterias, donde teóricamente no se requiere tanto tiempo para que esto pueda suceder. Las bacterias, a diferencia de los mamíferos más desarrollados, se caracterizan por tener una gran variabilidad génica, ya que no solo están sujetas a las mutaciones, sino que también presentan mecanismos que les permiten intercambiar material genético entre ellas. Principalmente, se conocen tres procesos de intercambio: conjugación, transformación y transducción [9].

Ante este claro enigma, la verdad es que me resulta asombroso que la teoría de Darwin se dé totalmente por hecha, convirtiéndose en un dogma y llegándose a estudiar en todas las escuelas y universidades como si fuera una realidad comprobada empíricamente por la ciencia y, además, como si cada día centenares de científicos pudieran confirmarlo de nuevo mediante un experimento en el que una especie se pudiese convertir en otra. La teoría de la evolución parece ser tan real como el aire que respiramos.

Otra cosa que me sorprendió fue que, cuando se daba por hecho una evolución constante en las formas de vida más complejas, en aquellas estructuras químicas más simples, por

el contrario, no se observaba ningún tipo de cambio. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ni el agua, ni el butano, ni la reacción de combustión del butano han mutado con el paso del tiempo? ¿Por qué no hay un momento en el que el agua se convierte en un fósil y da paso a otro compuesto? ¿Por qué no hay un momento en el que la unión de butano y oxígeno da otros compuestos que no sean el dióxido de carbono y el vapor de agua? ¿Por qué no hay un momento en el que el ARNr16s sufre un cambio adaptativo y pasa a estar formado por dos grupos fosfato? Por tanto, a lo largo de miles de millones de años se puede ver claramente que no ha habido una evolución de estas estructuras, sino que se han mantenido intactas. Aquello tan pequeño que da sostén al ser humano permanece convirtiéndose así en un gran tesoro.

En definitiva, sería ingenuo negar que hay un proceso evolutivo en la naturaleza. Sin embargo, no nos engañemos, no poseemos el control sobre este proceso ni tampoco sabemos cómo ha ocurrido. El paso de las cianobacterias y, por ende, del mono al ser humano – al menos, como planteaba Darwin - no es más que ciencia ficción. Es un misterio más allá de lo humano que nos debería hacer más prudentes con la inmensidad de la realidad recibida. En la evolución, aparte de un poco de utilidad para adaptarse mejor al medio, lo único que veo es la mano prodigiosa de un artista que crea fuera del tiempo mientras se deleita de la belleza de sus criaturas.

1. Nakamura, Y., Watanabe, H., Tanaka, A., Yasui, M., Nishihira, J., & Murayama, N. (2020). Effect of increased daily water intake and hydration on health in Japanese adults. *Nutrients*, 12(4), 1191. <https://doi.org/10.3390/nu12041191>
2. Mohamed Elfadil, O., Mundi, M. S., Abdelmagid, M. G., Patel, A., Patel, N., & Martindale, R. (2023). Butyrate: More than a short chain fatty acid. *Current Nutrition Reports*, 12(2), 255–262. <https://doi.org/10.1007/s13668-023-00461-4>
3. Marinov, N. M., Pitz, W. J., Westbrook, C. K., Vincitore, A. M., Castaldi, M. J., Senkan, S. M., & Melius, C. F. (1998). Aromatic and polycyclic aromatic hydrocarbon formation in a laminar premixed n-butane flame. *Combustion and Flame*, 114(1–2), 192–213. [https://doi.org/10.1016/s0010-2180\(97\)00275-7](https://doi.org/10.1016/s0010-2180(97)00275-7)
4. Rodicio, M. R., & del Carmen Mendoza, M. (2004). Identificación bacteriana mediante secuenciación del ARNr 16S: fundamento, metodología y aplicaciones en microbiología clínica. *Enfermedades infecciosas y microbiología clinica*, 22(4), 238–245. [https://doi.org/10.1016/S0213-005X\(04\)73073-6](https://doi.org/10.1016/S0213-005X(04)73073-6)

5. Valenzuela-González, F., Casillas-Hernández, R., Villalpando, E., & Vargas-Albores, F. (2015). The 16S rRNA gene in the study of marine microbial communities. *Ciencias marinas*, 41(4), 297–313. <https://doi.org/10.7773/cm.v41i4.2492>
6. Charles Darwin, *El origen de las especies*, Ediciones Planeta, 2019, p.269
7. Hunt, G. (2010). Evolution in fossil lineages: paleontology and The Origin of Species. *The American Naturalist*, 176 Suppl 1, S61-76. <https://doi.org/10.1086/657057>
8. Gershman, S. J., & Ullman, T. D. (2023). Causal implicatures from correlational statements. *PloS One*, 18(5), e0286067. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286067>
9. Lan, R., & Reeves, P. R. (2000). Intraspecies variation in bacterial genomes: the need for a species genome concept. *Trends in Microbiology*, 8(9), 396–401. [https://doi.org/10.1016/s0966-842x\(00\)01791-1](https://doi.org/10.1016/s0966-842x(00)01791-1)